

Mg. Gerardo Manuel Chirinos Alejos

Director de la Revista

La educación básica es el cimiento fundamental en el proceso de formación de los individuos y el desarrollo de las sociedades. Es el nivel de enseñanza que provee a los estudiantes de los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para su crecimiento personal y su participación activa en la sociedad. Sin embargo, en América Latina, persisten desafíos significativos en el acceso y calidad de la educación básica, especialmente en lo que respecta a la educación especial.

La educación básica en América Latina enfrenta diversas barreras, como la falta de recursos, la pobreza, la inequidad y la exclusión social. Estos obstáculos se ven agravados cuando se trata de la educación especial, que está destinada a estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales. La educación especial es un derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente, pero su implementación en la región sigue siendo deficiente.

Uno de los principales desafíos en relación con la educación especial en América Latina es la falta de infraestructuras adecuadas y recursos especializados para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Muchas escuelas carecen de las instalaciones y equipos necesarios, así como de docentes capacitados en educación inclusiva. Esto limita el acceso de los estudiantes con discapacidad a una educación de calidad y perpetúa su exclusión de la sociedad.

Además de las barreras físicas, existen barreras sociales y culturales que dificultan la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. El estigma y la discriminación persisten en muchos contextos, lo que limita las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de estos estudiantes. Es fundamental promover una cultura de inclusión y respeto en las escuelas y en la sociedad en general, para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Para abordar estos desafíos, es necesario un enfoque integral que involucre a los gobiernos, las instituciones educativas, los docentes, las familias y la sociedad en su conjunto. Se requiere una mayor inversión en infraestructuras y recursos para

la educación especial, así como programas de capacitación y formación docente en educación inclusiva. También es esencial fomentar la sensibilización y el respeto hacia las personas con discapacidad, promoviendo una cultura de inclusión desde temprana edad.

Al respecto, esta colección ha recopilado investigaciones que analizan el panorama de un conjunto de problemáticas vinculadas con el ámbito educativo; en ese sentido, a continuación, se describen brevemente los artículos incluidos en la presente edición de Social Innova Science (SIS).

Por otra parte, en el presente número también se aborda un artículo sobre la corrupción, la cual es un problema social y político que afecta a países de todo el mundo, incluyendo América Latina. La corrupción socava el Estado de derecho, debilita las instituciones democráticas y obstaculiza el desarrollo económico y social. Por esta razón, la investigación científica sobre la corrupción desempeña un papel fundamental en la identificación de sus causas, efectos y posibles soluciones. La investigación científica sobre la corrupción tiene como objetivo comprender los factores que contribuyen a su existencia y propagación, así como evaluar las estrategias y políticas implementadas para combatirla.